

UO‘K: 636.92

FERMER XO‘JALIKLARIDA QUYONLARNI PARVARISHLASH

¹Xolmatov Anvarjon Xakimjonovich, ²Mamatov Faxriddin Kasimovich

¹q.x.f.n., dotsent, ChPITI, ²dotsent, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856373>

Annotatsiya. Respublikamiz fermer xo‘jaliklarida quyonchilikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, aholini parhez quyon go‘shriga bo‘lgan talabini qondirish va import qilingan Yangi zeland quyonlarni parvarishlash, oziqlantirishda maqbul me‘yorlarni qo‘llab, jadal usulda boqish, qisqa muddatda sifatli quyon go‘shri ishlab chiqarish dolzarb hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: quyon, Shenshila, Oq kulrang velikan, ozuqa, me‘yor, ratsion, Yangi Zeland, jadal, seleksiya, nasl.

Аннотация. Развитие кролиководства в фермерских хозяйствах нашей республики имеет важное значение для удовлетворения спроса населения на диетическое кроличье мясо. Оно также включает в себя разведение завезённых из Новой Зеландии кроликов, применение оптимальных норм кормления и интенсивных методов содержания, что позволяет в короткие сроки производить качественное кроличье мясо.

Ключевые слова: кролик, шиншилла, белый великан, корм, норма, рацион, Новая Зеландия, интенсивный, селекция, порода.

Abstract. The development of rabbit farming in the farms of our republic is of great importance for meeting the population's demand for dietary rabbit meat. It also includes the breeding of imported New Zealand rabbits, the use of optimal feeding standards, and intensive rearing methods to produce high-quality rabbit meat in a short period.

Keywords: rabbit, chinchilla, white giant, feed, standard, ration, New Zealand, intensive, selection, breed.

Kirish: O‘zbekistonda chorvachilikni kichik tarmog‘i bo‘lgan quyonchilikni jadal usulda rivojlantirish, ko‘paytirish va Respublikamiz iqlim sharoitiga mos quyon zotlarini tanlash, naslchilik va seleksiya ishlarini rejali ravishda olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Chetdan keltirilgan quyonlarni zoogigienik talablariga rioya qilgan holda saqlash va asrashni yo‘lga qo‘yish, ularni belgilangan me‘yorlar asosida ratsionlar bilan oziqlantirish va jadal usulda quyonlarni parvarishlab, halqimiz dasturxoniga parhez quyon go‘shrlarini yetkazib berish chorvadorlar oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekistonda go‘shri mahsuldorlik yo‘nalishidagi quyon zotlari kulrang velikan, shenshella, oq velikan va boshqa zotlar foydalanilmoqda. Jadal rivojlanib borayotgan respublikamizning aholisini go‘shri va go‘shri mahsulotlari bilan ta‘minlashda ayniqsa, parhez quyon go‘shri bilan ishlab chiqarishda quyonchilikni rivojlantirish muxim va dolzarb hisoblanadi. Respublikamizda quyonchilikni rivojlantirish maqsadida, Amerika Qo‘shma Shtatlarida yaratilgan Yangi zeland zotiga mansub sergo‘shri go‘shri yo‘nalishidagi quyon zoti Italiya davlatidan Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanidagi “Sirdaryo momiq quyonlari” fermer xo‘jaligiga olib kelindi. Ushbu quyon zotining irsiy jihatdan sezilarli darajada yaxshilanishi, olib kelingan quyon zotini iqlim sharoitiga moslashuvchanligini oshirish, ozuqaga bo‘lgan talabini o‘rganish tadbirlari zotning mahsuldorlik, pushtdorlik va boshqa xususiyatlarini takomillashtirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Chorvachilik va parrandachilik ilmiy

tadqiqot instituti olimlari bilan hamkorlikda quyonlarni saqlash, asrash, to‘la qiymatli makro va mikro elementlarga hamda vitaminlarga boyitilgan ratsion asosida boqish bo‘yicha ilmiy ishlar yo‘lga qo‘yildi. Bu esa o‘z navbatida urchitilayotgan quyon zotini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chetdan olib kelinib urchitilayotgan quyon zotining mahsuldorligi bo‘yicha irsiy imkoniyatlarni to‘la yuzaga chiqarishda “Yangi zelland” zotiga mansub tez yetiluvchan quyon zotini Respublikamizning boshqa xududlariga tarqatish, ko‘paytirish va ulardan yuqori sifatli go‘sht ishlab chiqarishni va aholini arzon parhez go‘sht va ish bilan tak‘minlashda katta omil bo‘lib xizmat qiladi.

Quyonlarni vazn o‘sishi asosiy biologik omillardan biri hisoblanib, bu ko‘rsatkichni o‘rganish zootexniya fanida muhim va asosiy hisoblanadi. Oziqlantirish strukturasi va fiziologik xolatidan kelib chiqqan xolda nazorat guruxi quyonlariga, hamda tajriba guruxi quyonlariga oziqlantirish ratsioni ishlab chiqildi.

Tajribadagi quyonlarining oziqlantirish ratsioning tarkibi quyonlarning tinch va bo‘g‘ozlik davrida beda pichani 40%, makkajo‘xori va arpa donlari 20%, bug‘doy doni 7%, soya shroti 10%, go‘sht suyak uni 2%, premiks 1% ni tashkil qilgan holda, quyonlarning sut emizish davrida, hamda yosh o‘sovchi quyonlar uchun beda pichani 25%, makkajo‘xori doni 27%, arpa doni 25%, bug‘doy doni 5%, soya shroti 13%, go‘sht suyak uni 4%, premiks 1% ni tashkil etgan holda to‘la qiymatli ratsion tuzildi va tajriba guruhidagi quyonlarni oziqlantirildi. Nazorat guruxidagi quyonlarni esa xo‘jalikda qabul qilingan mavjud oziqalardan tuzilgan ratsion asosida, ya‘ni quyonlarning tinch, bo‘g‘ozlik davrida beda pichani 50%, makkajo‘xori, arpa doni 25% ni tashkil qilgan bo‘lsa, sut emizish davrida va yosh quyonlarning o‘sish davrida ham bir xil bo‘ladi.

1-jadval

Tajriba guruxidagi quyonlarini ratsioni strukturasi, %

Ozuqa turlari	Davrlar			
	Tinch	Bo‘g‘ozlik	Laktatsiya	Yosh o‘sovchi
Beda uni	40	40	25	25
Makkajo‘xori doni	20	20	27	27
Arpa doni	20	20	25	25
Bug‘doy doni	7	7	5	5
Soya shroti	10	10	13	13
Go‘sht suyak uni	2	2	4	4
Premiks	1	1	1	1
Jami:	100	100	100	100

2-jadval

Nazorat guruxidagi quyonlarini ratsioni strukturasi, %

Ozuqa turlari	Davrlar			
	Tinch	Bo‘g‘ozlik	Laktatsiya	Yosh o‘sovchi
Beda uni	50	50	50	50
Makkajo‘xori doni	25	25	25	25
Arpa doni	25	25	25	25
Jami:	100	100	100	100

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 150 kunlik o'stirish davrida tajriba guruxi quyonglariga nazorat guruxiga nisbatan 2,28 kg kam granula shakldagi ozuqa sarflangan, quruq modda hisobiga 1,84 kg, kletchatka miqdori 1,37 kg to'g'ri kelgan. Xazmlanuvchi protein 0,78 kg va xom yog' 0,02 kg ortiqcha sarf qilgani kuzatilgan.

1 kg tirik vazn o'stirishga tajriba guruxidagi quyonglar 4,21 kg ozuqa birligi yoki nazorat guruxiga nisbatan 24,7% kam sarflangan.

Maqsad: Chetdan olib kelingan Yangi Zeland quyong zotlarini Respublikamiz iqlim sharoitiga moslashtirish, ko'paytirish va sifatli quyong go'shti ishlab chiqarish.

Xulosa: Tajribalar shuni ko'rsatadiki, quyonglarni jadal to'la qiymatli ratsion asosida boqish, ularning pushtdorligining (ko'p bola berish xususiyati) va tez yetiluvchanligini oshirdi. Go'sht yo'nalishidagi quyonglarni bo'rdoqiga boqishda ularning jadal semirishi va yuqori sifatli parhez quyong go'shti ishlab chiqarishga asos bo'ladi. Shuningdek, ozuqa sarfini kamaytirishi va mahsulot tannarxi pasayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES

1. A.X.Xolmatov “Quyonglarni oziqlantirish” AGRO BIZNES INFORM iqtisodiy-ijtimoiy jurnal 2019 yil №05, 34-36 bet.
2. K.I.Xafizov, R.Ro'ziev “Quyonglarni pushtdorlik xususiyatlarini aniqlash va takomillashtirish”, Chorvachilik va naslchilik jurnali 2021 yil №4, 16-17 bet.